

Los orígenes, características y el alcance representativo de las mini casas en México.

Chávez Chávez A.N.

Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi Vol. 3, N° 1 / Pag. 31 - 42

Doi: 10.5281/zenodo.11218190

Recibido 14/12/2023

Aceptado 10/04/2024

Artículo Original

LOS ORÍGENES, CARACTERÍSTICAS Y EL ALCANCE REPRESENTATIVO DE LAS MINI CASAS EN MÉXICO.

THE ORIGINS, CHARACTERISTICS AND REPRESENTATIVE SCOPE OF TINY HOUSES IN MEXICO.

Chávez Chávez A. N.

 Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ingeniería. México.

 <https://orcid.org/0009-0009-8125-3686>

 achavez42@alumnos.uaq.mx

Cita este artículo:

Chávez Chávez A.N. (2024). Los orígenes, características y el alcance representativo de las mini casas en México. *Revista de Arquitectura y Urbanismo Taypi*, 3(1), 31 - 42. Doi: 10.5281/zenodo.11218190

Resumen

Este artículo presenta un análisis sobre las mini casas (tiny houses) realizado mediante una investigación profunda basada en diferentes movimientos a favor de la implementación de esta corriente habitacional. Entre ellos, se destacan "The Tiny House Movement" y "Tiny Home Builders", ambos de origen estadounidense y con años de experiencia en el tema. Estas organizaciones presentan información relevante y un vasto catálogo de tipologías de mini casas, en las que se hace hincapié en la funcionalidad que cada una puede proveer al usuario, destacando tanto las ventajas como las desventajas más puntuales. A su vez, se distingue su innovación y sostenibilidad ambiental, siendo este último su principal motor para seguir fomentando esta tipología de vivienda, ya que son muy conscientes de los problemas ambientales a los que se enfrenta la sociedad mundial y sus posibles consecuencias futuras. Finalmente, se realiza un breve análisis y correlación de la información recopilada con un contexto más puntual, siendo México el eje de estudio, con el fin de comprobar si este tipo de viviendas puede implementarse en dicho país o, por el contrario, concluir si las mini casas no son las más adecuadas para el tipo de habitabilidad que se busca en sus comunidades.

Palabras clave

Habitabilidad, mini casas, movimiento, sostenibilidad.

Abstract

This article presents an analysis of tiny houses through in-depth research based on different movements in favor of the implementation of this housing trend. Among them, "The Tiny House Movement" and "Tiny Home Builders" stand out, both of American origin and with years of experience in the subject. These organizations present relevant information and a vast catalog of mini-house typologies, emphasizing the functionality that each one can provide to the user, highlighting both the advantages and the most specific disadvantages. In turn, their innovation and environmental sustainability are distinguished, the latter being their main driving force to continue promoting this housing typology, as they are well aware of the environmental problems faced by the world society and their possible future consequences. Finally, a brief analysis and correlation of the information gathered with a more specific context are made, Mexico the axis of study, to check if this type of housing can be implemented in that country or, on the contrary, to conclude if the mini houses are not the most appropriate for the type of habitability sought in their communities.

Keywords

Habitability, living place, movement, sustainability.

Introducción

Para remontarnos a los orígenes de las mini casas, se debe establecer un análisis de los antecedentes de estas, lo que conlleva a una investigación histórica de Estados Unidos y Japón, dos naciones a las cuales se les atribuye ser las primeras en popularizar este estilo de vivienda en respuesta a sus respectivas problemáticas, tanto sociales como económicas.

Japón ha pasado por una gran cantidad de sucesos históricos que han marcado cambios relevantes en sus ámbitos sociales, económicos y políticos, lo cual tuvo un impacto notable en su manera de vivir y habitar el espacio. Un evento particular que hizo que el uso de las mini casas se hiciera tendencia en esta nación ocurrió en la década de los 90, cuando surgió en Japón una corriente de vivienda llamada *Kyosho Jutaku*, nombre con el cual se les conoce a las mini casas en este país, siendo "una arquitectura contemporánea con los avances técnicos y conceptos propios de acuerdo con su época" (Guijarro, s.f; p.10).

Esta tendencia dio como resultado un encarecimiento desmesurado de los precios de las viviendas japonesas, medida que se implementó debido a que el país sufrió una crisis financiera después del estallido de las burbujas bursátil e inmobiliaria en 1989 y 1991 (Solis, 2010). Esto causó una disminución comercial e industrial, y, por ende, un descenso en salarios y empleos, lo que generó que miles de jóvenes *tokiotas* se vieran obligados a desplazarse a la periferia, con el fin de evitar el consumismo de Tokio. Las mini casas se convirtieron en la opción más asequible a su situación económica y, sobre todo, con una rápida construcción (Lupea, 2021).

Las mini casas se encuentran en espacios pequeños que han quedado vacíos a lo largo de las ciudades japonesas, con predios menores a los 100 m², los cuales cuentan con varios elementos que dificultan la ejecución del proyecto arquitectónico, entre los que cabe destacar terrenos con geometrías complejas, pendientes pronunciadas, vegetación existente, incluidos árboles que dificultan el diseño, espacios estrechos, e incluso zonas donde el ruido es excesivo. Aun con todos los impedimentos mencionados, estas viviendas buscan volverse parte de su entorno, dando así una clara relación de la arquitectura con su contexto. El *Kyosho Jutaku* se trata de viviendas que se ajustan específicamente a sus habitantes (Guijarro, s.f.).

Por otro lado, durante los años 90 en Estados Unidos también sucedieron varios acontecimientos que derivaron en una mayor inclinación hacia las mini casas. Uno de ellos fue la publicación del libro de la arquitecta Sarah Susanka "*The Not So Big House* (1997)", donde la autora se enfoca en señalar que a una casa se le debe dar un valor significativo en cuanto a la calidad, comodidad y estética, sobre algo grande o imponente, para ello se debe diseñar de manera altamente funcional, con espacios de doble uso y que se utilicen todos los días (Susanka, s.f.). Posteriormente, esto generó la corriente llamada "*Tiny House*", de manera que se establecieron diferentes grupos de personas que se dedican al diseño y construcción de este tipo de viviendas, de las que se hablará de manera puntual a lo largo del desarrollo del presente artículo.

Teniendo un conocimiento previo del origen de las mini casas, a lo largo del presente artículo se irá recopilando información actualizada sobre las mismas, destacando dos puntos principales: beneficios y desventajas. Esto con el fin de deducir, a partir de investigaciones sólidas, su funcionalidad, practicidad, impactos ambientales y validación, para finalizar con una breve investigación sobre la viabilidad de implementar estas casas en México.

Es importante mencionar que el concepto de mini casa no solo representa una alternativa habitacional, sino también una filosofía de vida que promueve la simplicidad, la sostenibilidad y la eficiencia en el uso de los recursos. Al reducir el tamaño y los costos de construcción, estas viviendas ofrecen una solución económica y ecológica, especialmente atractiva para aquellos que buscan un estilo de vida más minimalista y en armonía con el medio ambiente.

Metodología

La investigación sobre las mini casas en México se desarrolló mediante una metodología estructurada que incluye una revisión bibliográfica exhaustiva, análisis de viabilidad, y estudios de caso relevantes. A continuación, se detallan los pasos metodológicos seguidos:

Revisión Bibliográfica: Se inició con una revisión bibliográfica de los movimientos clave en la promoción de las mini casas, específicamente "The Tiny House Movement" y "Tiny Home Builders". Estos movimientos fueron fundamentales para entender las definiciones, características y principios que guían la construcción de mini casas. La revisión incluyó libros, artículos académicos y reportes de organizaciones especializadas en arquitectura y sostenibilidad.

Definición de Mini Casas: Se adoptó la definición del movimiento "The Tiny House Movement", que clasifica a las mini casas como viviendas menores de 93 m². Esta definición no es estricta en cuanto a medidas exactas, pero enfatiza la modularidad y funcionalidad de los espacios habitables. Se consideraron las innovaciones y sostenibilidad ambiental como criterios fundamentales para la selección de casos de estudio.

Diseño del Estudio: El estudio se diseñó en dos fases: una fase teórica y una fase práctica. La fase teórica se centró en la recopilación y análisis de datos secundarios obtenidos de fuentes bibliográficas y estudios previos sobre mini casas. En la fase práctica, se llevaron a cabo visitas a proyectos de mini casas tanto en México como en otros países para observar su implementación y funcionamiento.

Análisis de Viabilidad: Para evaluar la viabilidad de las mini casas en México, se realizó un análisis comparativo considerando las necesidades habitacionales del país. Se revisaron estudios de caso de proyectos exitosos en Estados Unidos, como "Opportunity Village Eugene" y "Quixote Village", que ofrecen viviendas transitorias para personas sin hogar. Estos casos proporcionaron una base para entender cómo las mini casas pueden adaptarse a contextos similares en México.

Recopilación de Datos: La recopilación de datos incluyó la consulta de publicaciones académicas, informes gubernamentales y datos estadísticos de instituciones nacionales e internacionales. Además, se realizaron observaciones directas y entrevistas con expertos en el campo de la arquitectura sostenible y representantes de proyectos de mini casas.

Análisis de Datos: Los datos recopilados se analizaron mediante técnicas cualitativas y cuantitativas. El análisis cualitativo involucró la codificación de temas recurrentes en entrevistas y documentos revisados. El análisis cuantitativo incluyó cálculos de ahorro energético y reducción de costos, permitiendo cuantificar los beneficios económicos y ambientales de las mini casas.

Resultados

Con respecto a la definición de mini casas, surge un movimiento conocido como "The Tiny House Movement", iniciado por Sarah Susanka con la publicación de su libro "The Not So Big House" en 1997, entre otros pioneros destacan Lloyd Kahn y Henry David. Este movimiento describe a las mini casas como viviendas que ocupan menos de 93 m², si bien no existe una medida exacta, se considera un máximo de metros cuadrados utilizables. Promueve una vivienda que pueda modularse mediante espacios esenciales y cómodos para el usuario, además de generar un menor impacto ambiental. Al no ser convencionales, estas casas tienen un consumo reducido de energía en su construcción y operación, lo que resulta en una menor cantidad de emisiones de carbono e impacto ecológico (arch20, s.f.).

Dado este contexto, es probable que surjan preguntas sobre el funcionamiento general de una mini casa y si realmente constituye una buena solución para los problemas que enfrenta la sociedad. Para responder a estas interrogantes, es importante destacar los beneficios que este tipo de vivienda proporciona, así como las facilidades constructivas y de diseño que pueden adaptarse según la zona en la que se ubiquen.

De acuerdo con el movimiento "Tiny Home Builders", las mini casas poseen ciertas características que las definen, constituyendo principios fundamentales en su construcción. Entre estas características se incluyen:

Asequibilidad: Estas residencias comienzan a generar ahorros desde su etapa de construcción. Además, ofrecen reducciones significativas en los costos de servicios públicos, particularmente en electricidad y gas, así como costos de mantenimiento reducidos. Es importante destacar que, al ser espacios pequeños, los usuarios tienden a limitar los gastos en compras no esenciales, enfocándose únicamente en lo necesario.

Libertad personal: Fomentar este tipo de viviendas promueve un estilo de vida más simple, lo que conlleva a una disminución de la carga financiera y emocional para sus habitantes.

Sostenibilidad: Estos proyectos buscan reducir su impacto ambiental mediante diversas características, siendo su tamaño reducido el punto principal. Algunas mini casas se construyen con materiales prefabricados y sostenibles, adaptándose al entorno en lugar de dañarlo, ya que emplean materiales propios de la región donde se ubican.

Eficiencia del espacio: Dado su tamaño limitado, se busca maximizar la funcionalidad de cada metro cuadrado, garantizando el cumplimiento de las necesidades básicas y la comodidad de los usuarios. Incluso los muebles están diseñados específicamente para estos espacios reducidos, siendo en su mayoría multifuncionales (The Tiny House Movement, s.f.).

De igual forma, el movimiento "The Tiny Life" sostiene que una mini casa representa un ahorro financiero apreciable para el usuario. Según sus afirmaciones, "Para la mayoría de los estadounidenses, 1/3 a 1/2 de sus ingresos se dedican al techo sobre sus cabezas" (The Tiny House Movement, s.f.). Dado el considerable desembolso económico requerido para adquirir una vivienda, muchas personas se encuentran en una situación donde no saben cómo costearla, dado que la compra de una casa demanda un mínimo de 15 años de trabajo. Para abordar esta problemática y ofrecer una solución a este sector de la población, el movimiento comenzó a ganar popularidad. Para respaldar sus argumentos, ha comparado el costo de una casa pequeña con el de una casa promedio, evidenciando que el primero es considerablemente menor que el segundo. De este modo, ambos movimientos a favor de las mini casas coinciden en que, debido a su tamaño reducido, se reducen significativamente los gastos asociados, lo que resulta en una huella ambiental más baja, una mayor libertad financiera y una vida más autosuficiente.

Sin embargo, los beneficios de las mini casas no se limitan a sus principios fundamentales. Los usuarios también disfrutan de la capacidad de elegir el tipo de mini casa que mejor se adapte a sus necesidades, entorno y estilo de vida, siempre respetando las normativas y regulaciones de cada país. Entonces, ¿cuáles son los tipos de mini casas?

El movimiento "Tiny House" clasifica las casas según su ubicación y movilidad, desglosando cuatro tipos que parten de una casa unifamiliar convencional, lo que da lugar a la siguiente tipología:

Mini casa construida en el lugar: Como su nombre lo indica, se construyen en el terreno mientras se adaptan al espacio. Se encuentran generalmente en zonas naturales fuera de la urbe e incluso algunas de ellas se colocan sobre plataformas para poder ser transportadas o desplazadas.

Mini casa móvil: Son construidas sobre remolques o vehículos, permitiendo al usuario cambiar de ubicación según lo desee.

Mini casa accesorio: Se considera como un complemento para la casa convencional.

Mini casas de relleno urbano: Aprovechan los espacios vacíos, que pueden ser edificables, para colocar viviendas (Lupea, 2021).

Esta tipología ha generado diversos diseños de mini casas, adaptándose a las necesidades del usuario. Entre ellos, el movimiento "The Tiny House" ofrece una variedad de oportunidades, cuyos beneficios dependen de los diseños que se presentan a continuación:

Skoolies: Para aquellos con pasión por los viajes, se trata de un autobús escolar adaptado y personalizado para habitar en él (Mitchell, 2019).

Shipping Container Homes: Diseñadas con contenedores de metal (ya sea aluminio o acero). Su atractivo principal es el diseño modular y moderno, además de su precio económico, dependiendo de la ubicación de compra del contenedor (Mitchell, 2019).

Barndominium: Descrito como un granero o cobertizo de metal adaptado para habitabilidad. Es una solución económica y rápida de montar, especialmente para aquellos en el sector agrícola, donde estos edificios son comunes (Mitchell, 2021).

Van Life: Un habitáculo para aquellos que buscan un estilo de vida con mayor libertad. Es una opción para personas aventureras, aunque vivir en una furgoneta puede no ser adecuado para todos debido a su reducido espacio o preferencias de comodidad del usuario (Mitchell, 2019).

Teardrop Trailers: Son remolques con forma de lágrima, originados en la década de 1950 y 1960 cuando fueron presentados en *Popular Science Magazine*. Son espacios pequeños que cumplen con lo necesario para una vida sencilla al aire libre. Su fácil instalación en campamentos los hace ideales para cualquier automóvil que pueda remolcar uno debido a su ligereza (Mitchell, 2019).

Underground Houses: Se refiere a residencias subterráneas, parcial o totalmente construidas en el terreno. Destacan por su alta eficiencia energética, derivada del diseño hermético que les confiere un ahorro notable en comparación con las casas tradicionales, lo que se traduce en un bajo mantenimiento. Además, ofrecen un control efectivo del ruido gracias a su barrera natural generada por la cubierta hermética y el aislamiento natural (Mitchell, 2022).

Living in a Shed: Los cobertizos representan una opción para incursionar en el amplio mundo de las mini casas, siempre que se cumplan los requisitos legales. Aunque puede presentar desafíos adaptar los servicios necesarios para una vida cómoda, la construcción rápida y su accesibilidad los convierten en una alternativa atractiva (Mitchell, 2020).

A-Frame: Se trata de casas con una estructura en forma de A, cuyo diseño puede no ser adecuado para todos los entornos debido a la pronunciada pendiente de la cubierta, lo que puede representar un desafío en áreas urbanas. No obstante, su diseño simple, caracterizado por la eliminación de paredes laterales y un techo inclinado a dos aguas, permite un espacio habitable fácilmente adaptable, siempre y cuando se considere su necesidad de ser un poco más anchas y altas (Mitchell, 2020).

Living in a Yurt: Las yurtas, tiendas redondas originarias de Mongolia, ofrecen una opción de vivienda única. Aunque pueden requerir un mantenimiento mayor en comparación con otras opciones de mini casas, su flexibilidad y adaptabilidad a diferentes materiales y entornos las convierten en una alternativa a considerar. Sin embargo, su construcción mayormente basada en tela puede plantear preocupaciones en términos de seguridad (Mitchell, 2021).

Geodesic Dome House: Son casas en forma de domos geodésicos diseñados en poliedros, lo que permite el uso de hasta un tercio menos de superficie manteniendo el mismo volumen que una casa tradicional. Además de su eficiencia espacial, estas cúpulas geodésicas son energéticamente eficientes y ecológicas, requiriendo menos materiales de construcción en la mayoría de los casos (Mitchell, 2022).

Cargo Trailer: Estos remolques de carga permiten el diseño personalizable de viviendas según las necesidades del usuario, siendo una opción económica y adaptable. Los costos varían según los materiales y acabados seleccionados (Mitchell, 2022).

De acuerdo con el análisis proporcionado por el movimiento "The Tiny House" sobre las tipologías mencionadas anteriormente, se destaca que la habitabilidad y practicidad de las mini casas dependen del diseño utilizado. Cada opción ofrece una variedad de beneficios si el proyecto se diseña correctamente y se siguen las normativas locales. Aunque todas comparten la reducción de costos de construcción, es importante considerar las necesidades individuales y los requisitos regionales para garantizar una experiencia habitable satisfactoria.

Sin embargo, a pesar de la variedad de ventajas que ofrecen, las mini casas también presentan desventajas y limitaciones similares a cualquier otro tipo de edificación, lo que plantea interrogantes sobre si vale la pena optar por este estilo de vida. Especialmente porque no todos

están preparados para habitar en espacios reducidos, lo que implica renunciar a varios lujos que ofrecen las casas tradicionales.

A lo largo de este análisis, se ha enfatizado en la reducción de costos asociada con las mini casas. Sin embargo, para lograr esto, se requieren diversas inversiones iniciales, como la instalación de paneles solares o sistemas de captación de agua, que pueden tener costos significativos. Además, aunque se promueve el cuidado ambiental, el aumento en la construcción de mini casas para uso vacacional está teniendo un impacto negativo en áreas rurales, desviándose del propósito original del movimiento.

Otro aspecto negativo es que, al estar muchas veces ubicadas en zonas alejadas de la ciudad, el estilo de vida puede volverse más nómada, lo que, sumado al limitado espacio, limita las oportunidades de socialización y puede conducir al aislamiento social y problemas de salud mental.

Además, el crecimiento en la construcción de mini casas puede tener consecuencias negativas para ciertas poblaciones, como los desplazamientos forzados debido a la gentrificación. El aumento de precios en áreas urbanas o rurales, impulsado por la demanda de personas con mayor poder adquisitivo, puede obligar a las poblaciones vulnerables a trasladarse a zonas con menos recursos.

Continuando con las desventajas, las mini casas enfrentan limitaciones legales, ya que no están específicamente contempladas en la normativa de construcción de muchas regiones. Esto puede resultar en conflictos legales y dificultades para cumplir con los requisitos legales y regulatorios pertinentes (Ford J. Gomez-Lanier L., 2017).

Como se ha mencionado, las mini casas han perdido gradualmente la esencia por la cual fueron concebidas, ya que su objetivo principal era ofrecer una solución asequible para los usuarios. Sin embargo, en la actualidad, muchas de estas viviendas están siendo diseñadas de manera lujosa y están llenas de consumismo, lo que ha llevado a un aumento desproporcionado en sus precios. Esta tendencia ha provocado la pérdida del verdadero espíritu del movimiento, ya que existe una discrepancia significativa entre la teoría original y su implementación práctica (Ford J. Gomez-Lanier L., 2017).

Además, a pesar de la existencia de varios movimientos a favor de las mini casas, la investigación sobre este tipo de viviendas suele ser limitada. Esto puede restringir las opiniones y referencias disponibles para determinar si las mini casas pueden realmente satisfacer las expectativas de los usuarios que desean adquirirlas (M. Boeckermann, L., T. Kaczynski, A., & B. King, S., 2019).

En resumen, las mini casas tienen tanto ventajas como desventajas, debido a la amplia variedad de tipos disponibles y las diferentes normativas en cada país.

Considerando toda la información recopilada previamente sobre las mini casas, es posible evaluar su impacto ambiental. Se ha enfatizado consistentemente la reducción de costos asociados con su construcción, lo que conlleva a una menor generación de residuos y un menor consumo de servicios públicos, especialmente de electricidad. Sin embargo, surge la pregunta de si realmente pueden considerarse sostenibles y si sus contribuciones son valiosas para la sostenibilidad en general.

Para comenzar, es crucial definir el concepto de sostenibilidad. En 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas formuló una definición clave, considerando la sostenibilidad como la capacidad de "satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias". Desde la perspectiva de la arquitectura, la sostenibilidad abarca mucho más que la mera construcción de edificios; implica el diseño, los materiales, los procesos y el ciclo de vida completo del proyecto, así como el bienestar del usuario, incluida la gestión de residuos y la desmantelación del edificio. Se trata de considerar la arquitectura como un sistema integrado en su entorno, abordando aspectos económicos, sociales, ecológicos y de salud (Urquiza, 2023). En esencia, busca optimizar el uso del espacio, priorizando la coherencia y la eficiencia en cada etapa del proceso de diseño y construcción.

Las mini casas surgen como una alternativa para abordar los desafíos económicos que dificultan la adquisición de viviendas convencionales. En muchos casos, el alto costo de alquiler representa una proporción significativa del salario mínimo, lo que limita el acceso a una vivienda digna. Además de las barreras económicas, existen factores sociales que afectan a la sociedad, como la pobreza, que está estrechamente vinculada a la situación económica del país. Ante esta problemática, han surgido asociaciones sin fines de lucro dedicadas al diseño y construcción de mini casas agrupadas en forma de pequeñas aldeas. Un ejemplo notable es la asociación "Opportunity Village Eugene" en Eugene, Oregón, que ofrece una comunidad de viviendas de transición con treinta unidades de mini casas para personas y parejas sin hogar (Priesnitz, 2014). Otro caso relevante es el de la asociación "Quixote Village" en Olympia, Washington, que proporciona una comunidad de dos acres con treinta pequeñas cabañas y un edificio comunitario central que incluye duchas, lavandería, cocina compartida y espacio social (Priesnitz, 2014). Estos proyectos contribuyen significativamente a la sociedad al diseñar espacios seguros, cómodos y dignos para aquellos que más lo necesitan.

En lo referente a la mitigación del impacto climático, el propósito de construir este tipo de edificaciones es minimizar al máximo posible el impacto ambiental en la zona circundante. Por tanto, es imperativo diseñarlas utilizando materiales autóctonos del sitio y, sobre todo, integrarlas en el sistema ecológico local. Es fundamental respetar la vegetación existente y la topografía natural del terreno dentro del predio. Además, dado que estas estructuras suelen estar compuestas mayormente por elementos prefabricados, su instalación no requiere el despilfarro de encofrados ni el uso excesivo de recursos como el agua en las obras in situ.

En virtud de lo expuesto, las mini casas pueden considerarse edificaciones sostenibles siempre y cuando se adhieran a las características y principios del movimiento "Tiny House". En caso contrario, no cumplirían con el propósito inicial para el cual fueron concebidas y podrían empezar a construirse en serie, lo que podría causar daños significativos a áreas rurales o naturales (Lupea, 2021).

Ahora bien, después de examinar los antecedentes y el análisis de las mini casas en otros países, podemos aplicar esta información para relacionar este tipo de viviendas con un sector específico de Latinoamérica, como es el caso de México.

Para comenzar, es crucial considerar qué aspectos se deben tener en cuenta para garantizar una vivienda digna. La importancia de comprender estos aspectos radica en cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 4 establece que "Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa". En este sentido, la Ley de Vivienda, en su artículo 2, define la vivienda digna y decorosa como aquella que cumple con las disposiciones legales aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, proporciona espacios habitables y auxiliares, garantiza servicios básicos y brinda seguridad jurídica a sus ocupantes en cuanto a la propiedad o posesión legítima, además de contemplar criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus habitantes ante eventos naturales potencialmente adversos.

Desde una perspectiva legal, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a una vivienda adecuada, respetando, protegiendo y desarrollando acciones que permitan a las personas disponer de este recurso fundamental (Derecho a la vivienda, s.f.). Para cumplir con esta obligación y garantizar los derechos de la población mexicana, se han establecido una serie de leyes y reglamentos, como la Ley Nacional de Vivienda y los Reglamentos de Edificaciones de Urbanización y Construcción a nivel municipal y local.

Los "Códigos de Edificación de Vivienda" son instrumentos clave donde se definen las áreas mínimas de los espacios que componen una casa. Según las normativas vigentes, el rango mínimo de habitabilidad oscila entre 30 y 60 metros cuadrados, siempre y cuando la vivienda cumpla con ciertos criterios, como disponer de espacio suficiente según el número de habitantes, garantizar la seguridad estructural, mantener condiciones higiénicas adecuadas y adoptar medidas óptimas

ante fenómenos naturales según lo establecido en la Ley del Sistema de Protección Civil (¿Qué medidas debe tener tu casa?, 2023).

En México, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) desempeña un papel fundamental en el acceso a la vivienda. Esta institución pública ofrece créditos hipotecarios para la compra, construcción o remodelación de viviendas. La superficie máxima permitida para la construcción es de 80 metros cuadrados, y para cumplir con este requisito, Infonavit proporciona una herramienta denominada "Área Construida Permitida" (Medidas de Casas de Infonavit: ¿Qué Debes Saber para Obtener la Mejor Vivienda?, 2023).

Consideremos ahora que, aunque estas viviendas cumplan con los requisitos de tamaño establecidos para clasificarse como mini casas, no necesariamente siguen los principios fundamentales del movimiento "Tiny House". A pesar de compartir el objetivo de ser más asequibles para las personas, emplean métodos distintos para alcanzar dicho propósito.

Es importante destacar que el movimiento "Tiny House" no goza del mismo reconocimiento en México que en otros países, a pesar de las necesidades habitacionales presentes en el país. Sin embargo, sí existen constructores de mini casas en México, como "Tiny Topanga", una empresa liderada por Israel Rodríguez y Rebecca Borough, considerados pioneros en este tipo de viviendas en el país. Su empresa se especializa en la fabricación de viviendas sobre remolques en su sede ubicada en Tulancingo, Hidalgo, desde donde exportan a Estados Unidos (Zapata, 2021). Además, a lo largo de la República Mexicana, se pueden encontrar diversas mini casas, como la ubicada en el poblado de Puerto Escondido, Oaxaca, diseñada por la arquitecta Aranza de Ariña. Esta vivienda, con una superficie de 26 metros cuadrados, está construida completamente en concreto con acabados de madera, integrándose armoniosamente con el entorno natural circundante (La casa más pequeña de México, s.f.).

Aunque el ejemplo anterior refleja fielmente la ideología del movimiento "Tiny House", sigue siendo una excepción en comparación con lo que generalmente se considera como mini casas en México.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las viviendas pequeñas representan el 28.1% de todas las propiedades habitacionales en el país. Estas casas enfrentan una serie de problemas potenciales, que van desde cuestiones estructurales como humedad, filtraciones de agua, grietas y hundimientos, hasta problemas con tuberías y drenajes, que pueden poner en riesgo la seguridad y el bienestar de sus residentes (Magallán, 2021).

Es relevante resaltar lo anterior, ya que, si el gobierno no muestra interés en garantizar el cumplimiento y el respeto de sus propias normativas para proporcionar viviendas dignas a la población mexicana, es lógico suponer que difícilmente prestaría atención a un movimiento como el de las "Tiny Houses".

Por otro lado, la arquitecta y profesora de Prepa Tec en Hidalgo, Estefanía Henkel, ofrece una perspectiva valiosa al señalar que una Tiny House conlleva diversas implicaciones, desde el manejo del espacio hasta el impacto en la ocupación del terreno. En México, el recurso de la tierra es abundante y relativamente económico en comparación con Europa, donde es más escaso y costoso. Henkel argumenta que el principal obstáculo para la implementación de este tipo de viviendas en México no es tanto el factor económico, sino más bien el cultural y aspiracional. Destaca la arraigada tradición de construcción de viviendas amplias y la influencia de la arquitectura colonial y las haciendas en la percepción de la vivienda por parte de los mexicanos. Este punto encuentra respaldo en la realidad observada en los barrios mexicanos, donde es común ver viviendas en proceso de construcción que dejan expuestas las estructuras de acero para futuras expansiones. El proceso de construcción requiere una inversión considerable, que muchas familias mexicanas no pueden afrontar de manera inmediata, lo que motiva a continuar la construcción de manera gradual, aunque sea a un ritmo más lento.

En este contexto, varios arquitectos han asumido el desafío de diseñar mini casas en México. Algunas regiones que están siendo influenciadas por esta tendencia incluyen Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Jalisco, Baja California, San Luis Potosí y Puebla, aunque principalmente se están

utilizando como alojamientos en plataformas como Airbnb (Rodríguez, 2020). Por lo tanto, en los próximos años, las mini casas podrían surgir como una alternativa viable de vivienda en México, ofreciendo espacios mínimos que satisfagan las necesidades de aquellos que buscan una vivienda basada en estos principios.

Conclusiones

Las mini casas surgieron como respuesta a diversos eventos históricos que obligaron a la humanidad a adaptarse a nuevas condiciones de espacio, economía y necesidades sociales, en la actualidad representan un modelo de vida en constante evolución, ajustándose a los avances tecnológicos para mejorar su funcionalidad y métodos constructivos. Es crucial destacar su papel en la mitigación de la huella de carbono, un desafío global de vital importancia dado nuestro impacto ambiental.

La controversia en torno a las medidas mínimas de las mini casas es notable, pero según la investigación realizada, se percibe como una ventaja significativa. Estas medidas reducen los tiempos de construcción, disminuyen los costos de electricidad y generan menos residuos, entre otros beneficios.

La filosofía subyacente de las mini casas es la máxima utilización del espacio disponible, lo que promueve el uso de materiales locales y, por ende, reduce el impacto ambiental. Esta práctica resulta especialmente favorable tanto para el ambiente como para la sociedad en general.

La habitabilidad y la practicidad de las mini casas varían según su tipología y, sobre todo, la disposición del usuario para habitar este tipo de viviendas. No todos están preparados para adoptar un estilo de vida más sencillo y rústico, que se centra en lo esencial y la funcionalidad en espacios reducidos.

A pesar de las ventajas evidentes, como la mayor accesibilidad económica en comparación con las viviendas convencionales, existen preocupaciones legítimas. Entre ellas, el posible aislamiento social y la necesidad de un buen estado de salud mental por parte de los residentes.

Por otro lado, las mini casas enfrentan desafíos significativos en cuanto a su legalidad y diseño. La creciente popularidad de este tipo de viviendas ha llevado a un enfoque más vanidoso y lujoso en su construcción, alejándolas de su objetivo inicial de asequibilidad y simplicidad.

En el contexto mexicano, la implementación de mini casas enfrenta obstáculos culturales y económicos, aunque algunas empresas se dedican a su venta. Sin embargo, no todas cumplen con los principios fundamentales de este movimiento, lo que plantea interrogantes sobre su verdadero impacto en la sociedad.

Referencias Bibliográficas

arch20. (s.f.). Living in a Box: How the Concept of Tiny Houses Has Changed Over the Years.

https://www.arch20.com/living-in-a-box-tiny-houses/#top_ankor

Buscador de Arquitectura. (s.f.) Las casas pequeñas ¿Son el futuro o una moda pasajera?

<https://noticias.arq.com.mx/Detalles/25125.html>

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (s.f.). Derecho a la vivienda.

<https://desca.cndh.org.mx/Derechos/vivienda>

El living. (12 de mayo de 2023). ¿Qué medidas debe tener tu casa?

<https://www.flat.mx/elliving/medidas-minimas-de-una-casa>

El Universal Puebla. (7 de julio de 2023). De menos de 55 metros cuadrados, una tercera parte de la vivienda en México: INEGI.

<https://www.eluniversalpuebla.com.mx/economia-y-negocios/de-menos-de-55-metros-cuadrados-una-tercera-parte-de-la-vivienda-en-mexico-inegi>

Ford, J. y Gomez-Lanier, L. (2017). Are tiny homes here to stay? a review of literature on the tiny house movement. *family and consumer, Sciences Research Journal*, (0), 394–405.

- https://ftp.fcs.uga.edu/docs/Ford_et_al-2017-Family_and_Consumer_Sciences_Research_Journal.pdf
- Grupo Paragone Bienes Raíces. (s.f.). La casa más pequeña de México.
<https://www.grupoparagone.com/casamaspeque%C3%B1ademexico>
- Guijarro Pérez, L. (2022). Jutaku: estudio de la vivienda mínima en la arquitectura japonesa [Proyecto Fin de Carrera/ Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM)].
https://oa.upm.es/69683/1/TFG_Enero22_Guijarro_Perez_Laura.pdf
- Infonavit México. (18 de mayo de 2023). Medidas de Casas de Infonavit: ¿Qué Debes Saber para Obtener la Mejor Vivienda?
<https://infonavitlinea4.mx/casas/medidas-de-casas-de-infonavit/>
- Ley de Vivienda de México [Ley]. Art. 2. 14 de mayo de 2019 (México).
- Lupea, S. (2021). Otra forma de vivir. Las minicasas [Trabajo de Fin de Grado (TFG), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)].
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/343217/TFG_OtraFormaDeVivir.LasMinicasas_Simona_Lupea.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Michelle Boeckermann, L. (2017). Dreaming big and living small: examining motivations and satisfaction in tiny house living [Tesis de Fin de Grado, Universidad de Carolina del Sur].
https://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=senior_theses
- Mitchell, R. (10 de septiembre de 2019). Shipping container homes: hard-learned lessons from those who've done it. the tiny life.
<https://thetinylife.com/shipping-container-homes-hard-learned/>
- Mitchell, R. (13 de abril de 2022). How to build an underground home. the tiny life.
<https://thetinylife.com/underground-house/>
- Mitchell, R. (18 de junio de 2019). skoolies. surprisingly beautiful mobile tiny houses (not just for hippies). the tiny life.
<https://thetinylife.com/skoolies-surprisingly-beautiful-mobile-tiny-houses-not-just-for-hippies/>
- Mitchell, R. (18 de noviembre de 2020). A-Frame tiny house. The tiny life.
<https://thetinylife.com/a-frame-tiny-houses/>
- Mitchell, R. (2 de julio de 2021). Barndominium floor plans and costs: building a dream home in a metal building. The tiny life.
<https://thetinylife.com/barndominium-floor-plans/>
- Mitchell, R. (22 de marzo de 2020). living in a shed? an in-depth guide to turning a shed into a tiny home. the tiny life.
<https://thetinylife.com/living-in-a-shed/>
- Mitchell, R. (24 de enero de 2022). The definitive guide to converting your cargo trailer. the tiny life.
<https://thetinylife.com/cargo-trailer-conversion/>
- Mitchell, R. (26 de mayo de 2022). There's no place like dome: living in a geodesic dome house. the tiny life.
<https://thetinylife.com/geodesic-dome-house/>
- Mitchell, R. (29 de julio de 2021). Living in a yurt as an affordable way to live tiny. the tiny life.
<https://thetinylife.com/living-in-a-yurt/>
- Mitchell, R. (7 de julio de 2019). All about teardrop trailers: take your tiny life on the road. the tiny life.
<https://thetinylife.com/all-about-teardrop-trailers-take-your-tiny-life-on-the-road/>
- Mitchell, R. (7 de julio de 2019). Van life: enjoy the journey to your next adventure. the tiny life.
<https://thetinylife.com/van-life-enjoy-the-journey-to-your-next-adventure/>
- Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Sostenibilidad.

- <https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/sostenibilidad>
Priesnitz, W. (s.f). Tiny houses, tiny neighborhoods. natural life magazine.
<https://www.life.ca/naturallife/1404/tiny-houses-tiny-communities.htm>
- Solís Rosales, R. (2010). La crisis financiera del Japón de los años 90: algunas lecciones de la década perdida, 1992-2003. *Revista Análisis Económico*, (60), 201-239.
- Susanka, S. (8 de diciembre). So many not so big books- which one should you buy? Sarah Susanka.
<https://susanka.com/so-many-not-so-big-books-which-one-should-you-buy/>
- The Tiny House Movement. (s.f.). What is the tiny house movement?
<https://thetinylife.com/what-is-the-tiny-house-movement/>
- Tiny Home Builders. (s.f.). The tiny house movement.
<https://www.tinyhomebuilders.com/help/tiny-house-movement>
- Urquiza Mierendorff, A. (14 de marzo de 2023). La arquitectura sostenible como clave para un futuro mejor. *Architectural digest*.
<https://www.admagazine.com/articulos/arquitectura-sostenible-que-es-y-en-que-consiste>
- Vergara, M. (22 de abril de 2020). Tiny House Movement, ¿es posible en México?
<https://conecta.tec.mx/es/noticias/hidalgo/archivo/tiny-house-movement-es-posible-en-mexico>
- Zapata, E. (27 de diciembre de 2021). Descubre las tiny houses, un movimiento que apenas llega a México. *Expansión*.
<https://expansion.mx/inmobiliario/2021/12/27/descubre-las-tiny-houses-movimiento-que-llega-a-mexico>